

ANALISIS VEGETASI DAN SUKSESI TUMBUHAN

Irnifah Rafika (1710421022), Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas

Vegetasi (dari bahasa Inggris: *vegetation*) dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Analisis vegetasi biasa dilakukan oleh ilmuwan ekologi untuk mempelajari kelimpahan jenis serta kerapatan tumbuh-tumbuhan pada suatu tempat. Dalam mendeskripsikan suatu vegetasi haruslah dimulai dari suatu titik pandang bahwa vegetasi merupakan suatu pengelompokan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup bersama dalam suatu terutamanya yang mungkin dikarakterisasi baik oleh spesies sebagai komponennya. Maupun oleh kombinasi dan struktur sifat-sifatnya yang mengkarakterisasi gambaran vegetasi secara umum atau fungsional. Dalam ilmu vegetasi telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis dan juga sintesis sehingga akan membantu dan mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai dengan kemajuan dalam bidang-bidang pengetahuan (Annisa dkk, 2016).

Analisis vegetasi tumbuhan di antaranya yaitu analisis vegetasi tumbuhan invasif yang bertujuan untuk mengetahui komposisi dan struktur tumbuhan infasif pada suatu kawasan (Solfiyeni, 2016), selain itu juga dapat dilakukan analisis vegetasi gulma pada lahan beberapa tanaman seperti jagung (Solfiyeni, 2013). Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penvusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan, proses ini di pengaruhi oleh suksesi.

Berdasarkan pernyataan Indriyanto (2012), proses suksesi terbagi atas empat tahapan yaitu ; nudasi merupakan proses pembentukan terjadinya daerah gundul atau terganggu, invasi merupakan datangnya bakal kegidupan , kompetisi yaitu persaingan antar spesies dan terakhir klimaks. Selain pengaruh tahapan suksesi, keberadaan tumbuhan di lahan bekas tambang tahun 2007 juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia, biologi tanah dan iklim mikro. Aktivitas pertambangan menyisakan air yang mengalir disekitar pertambangan dan terbentuknya AAT (air asam tambang), yang membuat tercemarnya tanah karena mengandung logam berat. Salah satu logam berat yang dapat berpotensi menjadi racun jika berada dalam tanah dengan konsentrasi berlebih adalah Pb (Timbal). Unsur Pb dapat mengganggu siklus hara dalam tanah. Unsur Pb sampai saat ini masih dipandang sebagai bahan pencemar yang dapat menimbulkan pencemaran tanah dan lingkungan (Juhaeti et.al, 2004). Keberadaan unsur logam yang berlebihan dan keadaan lingkungan menyebabkan tidak semua tumbuhan yang mampu hidup dilahan bekas tambang.

Komposisi ekosistem tumbuhan dapat diartikan sebagai variasi jenis flora yang menyusun suatu komunitas. Komposisi jenis tumbuhan merupakan daftar floristik dari jenis tumbuhan yang ada dalam suatu komunitas. Jenis tumbuhan yang ada dapat diketahui dari pengumpulan atau koleksi secara periodik dan identifikasi di lapangan. Daftar floristik sangat berguna karena dapat dipakai sebagai salah satu parameter vegetasi untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan dalam komunitas (Fachrul, 2007). Struktur ekosistem hutan merupakan hasil penataan ruang oleh komponen penyusun tegakan dan bentuk hidup, stratifikasi dan penutupan vegetasi yang digambarkan melalui keadaan diameter, tinggi, penyebaran dalam ruang, keanekaragaman tajuk serta kesinambungan jenis. Struktur hutan dengan komposisinya tertentu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan atau habitatnya (fachrul, 2012).

Salah satu contoh tempat terjadinya proses suksesi yaitu lahan bekas tambanga. Lahan bekas tambang memiliki lapisan tanah yang sangat tipis atau tidak sama sekali (Maiti, 2013). Ciri lainnya adalah lahan umumnya didominasi campuran pecahan batu dan batubara, drainase yang buruk, kadar air tanah rendah, tanah padat (compacted), temperatur tanah tinggi (Zhenqi et al., 2012), kadar bahan organik, nutrien dan aktivitas

mikroorganisme rendah serta rentan terhadap erosi dan polusi air dan udara (Ekka & Behera, 2011). Aktivitas penambangan batubara mempengaruhi kualitas air dan tanah di sekitarnya (Harun-Or-Rashid et al., 2014).sehingga menyebabkan vegetasi spesies tumbuhan di lahan bekas tambang batubara menurun tajam keragamannya dibanding dengan hutan di sekitarnya (Panda et al., 2014). Karena kegiatan pertambangan dapat merubah komposisi ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Noviati Samin, Chairul, Erizal, Muhktar. 2016. Analisis vegetasi tumbuhan pantai pada kawasan wisata pasir jambak, kota padang. *Journal*, 19 (2)
- Ekka, N. J., & Behera, N. (2011). Species composition and diversity of vegetation developing on an age series of coal mine spoil in an open cast coal field in Orissa, India. *Tropical Ecology*, 52(3), 337-343.
- Fachrul, M.F. 2007. *Metode Sampling Bioekologi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Fachrul, M.F. 2012. *Metode Sampling Bioekologi*. Bumi Aksara : Jakarta
- Harun-Or-Rashid, H. M., Urbi, Z., & Islam, M. (2014). Environmental impact of coal mining: a case study on the Barapukuria coal mining industr y, Dinajpur, Bangladesh. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 21(1), 268-274.
- Indriyanto. 2012. *Ekologi Hutan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Juhaeti T, Sharif F, Hidayati N. 2004. Inventarisasi Tumbuhan Potensial Untuk Fitoremediasi. *Jurnal Biodiversitas*. 6 (1):31-33.
- Maiti, S. K. (2013). *Ecorestoration of the coalmine degraded lands*. Springer India. New Delhi, India:
- Panda, S., Minz, A. P., & Dhal, N. (2014). Floristic studies of Lajkura coal mines area Jharsuguda, Odisha: an overview. *International Journal of Scientific and Research Publication*, 4(12), 1-11.
- Solfiyeni, Chairul, Rahmatul Muharrani. 2013. Analisis Vegetasi Gulma Pada Pertanaman Jagung Dilahan Kering Dan Lahan Sawa di Kabupaten Pasaman. *Journal*, 1 (1)

Solfiyeni, Chairul, Masdalena. 2016. Analisis Tumbuhan Invasif Pada Kawasan Cagar Alam Lembah Anai Sumatera Barat. *Journal*, 13 (1).

Zhenqi, H., Peijun, W., & Jing, L. (2012). Ecological restoration of abandoned mine land in China. *Journal of Resources and Ecology*, 3(4), 289-296.